

المحور الأول : الهوية الوطنية في النصوص التشريعية المؤسّسة

عنوان المداخلة : مكونات الهوية الوطنية في النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية الحديثة في مرحلة ما قبل الاستقلال .

الملخص :

لاشك أن فكرة الهوية الوطنية تُعد الأساس المتين الذي تقوم عليه مُواطنة فعالة ومتماسكة تحفظ لأي دولة وحدتها الوطنية ، غير أن مصطلح الهوية الوطنية وعلى عكس المضمون الدستوري لمصطلح المواطنة يظل مرنا ودائم التطور وغير مستقر ، يُشكل الدين والتاريخ و اللغة و الإثنيات العرقية بل وحتى الأيدلوجيا أهم روادفده .

تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد تطور عناصر الهوية الوطنية باستقراء النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية الحديثة لمرحلة ما قبل الاستقلال ابتداء بوثيقة مبايعة الأمير عبد القادر وانتهاء بميثاق طرابلس 1962 .

الكلمات المفتاحية :

الهوية الوطنية - الاسلام - العربية - الوحدة الوطنية - السيادة الوطنية - الانتماء المغاربي .

Abstract:

There is no doubt that the idea of national identity is the solid foundation upon which an effective and cohesive citizenship is built that preserves the national unity of any state. However, the term national identity, unlike the constitutional content of the term citizenship, remains flexible, constantly evolving and unstable. Religion, history, language, ethnicities and even ideology constitute its most important sources.

This research paper aims to monitor the development of the elements of national identity by analyzing the founding texts of the modern Algerian state for the pre-independence period, starting with the document of allegiance to Emir Abdelkader and ending with the Tripoli Charter of 1962.

Keywords:

National identity - Islam - Arabic - National unity - National sovereignty - Maghreb affiliation.

مقدمة :

يرى المختصون في التاريخ السياسي أن مرحلة الدولة الجزائرية الحديثة تبدأ بعقد البيعة للأمير عبد القادر سنة 1832 ، وذلك بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية في الجزائر على يد الاحتلال الفرنسي سنة 1830 ، شهدت الدولة الجزائرية بعدها وضعاً خاصاً باعتبارها إقليمياً خاضعاً للاستعمار ، ومع ذلك فقد كان لها أركان الدولة في النظام السياسي : الشعب والاقليم وسلطة سياسية غير مستقرة وغير معترف بها دولياً.

حاول المستعمر محو الشخصية الجزائرية الأصيلة بشتى الوسائل ؛ غير أن هوية الأمة الجزائرية ظلت حاجزاً منيعاً أمام مساعيه ، وَجَدَ المصلحون والمقاومون والثوار - طيلة قرنٍ وتِيَّف من زمن الاحتلال - في الإسلام الصحيح - مورد الحياة الذي لا ينضب ووقود الكفاح الذي لا ينفد ، واستلهموا تغيير واقعهم الكئيب من ماضي حضارتهم المشرق ؛ فكانت هوية الأمة الجزائرية حاضرة في أهم مراحل كفاحها - مقاومة الأمير عبد القادر وثورة الفاتح من نوفمبر -؛ ونقشت بصمتها في الأرشيف السياسي لنصوصها التأسيسية .

تحاول هذه الدراسة استخلاص مكونات الهوية الوطنية في مضامين النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية الحديثة لمرحلة ما قبل الاستقلال ابتداءً بوثيقة مبايعة الأمير عبد القادر وانتهاءً بميثاق طرابلس 1962؛ وذلك إجابة لإشكالية تُصاغ على النحو التالي : ماهي مكونات الهوية الوطنية في النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية الحديثة في مرحلة ما قبل الاستقلال؟

لمعالجة هذه الإشكالية اعتمدت الدراسة منهج تحليل المضمون المناسب لدراسة الوثائق وذلك وفقاً لخطة تتألف من أربعة مباحث : مكونات الهوية الوطنية في وثيقة مبايعة الأمير عبد القادر 1832 (مبحث أول) ، مكونات الهوية الوطنية في بيان أول نوفمبر 1954 (مبحث ثان) ، مكونات الهوية الوطنية في وثيقة مؤتمر الصومام 1956 (مبحث ثالث) ، مكونات الهوية الوطنية في وثيقة مؤتمر طرابلس 1962 (مبحث رابع).

المبحث الأول : مكونات الهوية الوطنية في وثيقة مبايعة الأمير عبد القادر 1832: كانت بداية مقاومة الأمير عبد القادر بعد سقوط الجزائر العاصمة في يد الاحتلال الفرنسي وزحف قواته غربا نحو الإقليم الوهراني وبعد عدة معارك شارك فيها الأمير قبل توليه الإمارة ، اجتمع الأشراف والأعيان ورؤساء القبائل من العرب والبربر إلى محي الدين الحسيني والد الأمير عبد القادر مطالبين منه قبول بيعتهم له ، غير أنه اعتذر لكبر سنه واعتلال صحته ، وقدم ولده عبد القادر للإمارة، فعقدت له البيعة الأولى بوداي فروحة في منطقة غريس عند شجرة دردار كبيرة ، فبايعه الناسُ وفي مقدمهم والده السيد محي الدين ولقبه ناصر الدين ، وبعد انعقاد البيعة الأولى بتاريخ 1832/11/27 كتب الحاضرون وثيقة تشبه إلى حد ما إعلانا دستوريا بقيام دولة وانتخاب رئيس من قبل أهل الحل والعقد على طريقة الشريعة الإسلامية ، ونص هذه الوثيقة منقولاً من كتاب "تحفة الزائر من مآثر الأمير عبد القادر" ، لولد الأمير محمد بن عبد القادر الجزائري "الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد : فاعلموا معاشر العرب والبربر أن الإمارة الإسلامية والقيام بشعائر الملة المحمدية قد آل أمرهما الآن إلى ناصر الدين السيد عبد القادر بن محي الدين وجرت مبايعته على ذلك من العلماء والأشراف والأعيان في معسكر وصار متكفلاً لنا بإقامة الحدود الشرعية... وقد نشر راية الجهاد... فمن سمع النداء فعليه السعي لتقديم الطاعة وأداء البيعة...¹. ثم انعقدت البيعة الثانية بقصر الإمارة بمعسكر بتاريخ 1883/02/04 ومن ضمن ما ورد في صكّها المكتوب : "...ولما انقرضت الحكومة الجزائرية من سائر المغرب الأوسط واستولى العدو على مدينتي الجزائر ووهران... وطمحت نفسه إلى الاستيلاء على السهول والجبال... وصار الناس في هرج ومرج... قام من وفقهم الله للهداية... من رؤساء القبائل... فتفاوضوا في نصب إمام يبايعونه على الكتاب والسنة... فلم يجدوا لذلك المنصب الجليل... إلا السيد عبد القادر ابن السيد محي الدين... فبايعوه على كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم..."²

1 - تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر ، الجزء الأول ، محمد بن عبد القادر الحسيني ، المطبعة التجارية غرزوزي وجاويش ، الإسكندرية ، 1903 ، ص 100
2 المرجع السابق - ص 101.

بالتأمل في هذين النصين يلاحظ أنهما يؤسسان لقيام إمارة إسلامية من قبل سلطة تأسيسية هي أهل الحل والعقد وبعبارة أخرى " كبار الناخبين " ¹ في البيعة الأولى ثم جميع بقية الشعب في البيعة الثانية ، هذه الإمارة كانت لها هويتها التي تميزها عن النظام المنهار (الحكم العثماني) وعن المحتل الفرنسي وتجلت بوادر معالم الهوية الوطنية من خلال الوثيقتين في العناصر التالية :

المطلب الأول : الدين الإسلامي : وقوامه الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، وهو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه الهوية الوطنية للإمارة الإسلامية القادرية التي تضمن إظهار الملة المحمدية وإقامة الحدود الشرعية ، ولقد نصت الوثيقتين على الدين الإسلامي على رحابته وسعته دون تحجير أو تضيق ليكون جامعا لكل المسلمين الجزائريين على تنوع مذاهبهم واختلاف مشاربهم وليوحدتهم تحت راية القرآن العظيم والسنة المطهرة وسلطتهم الشرعية التي اختاروها بكامل إرادتهم تحقيقا لغرضهم السامي المتمثل في مقاومة الاحتلال الفرنسي .

المطلب الثاني : العرب والبربر : فهما يُكونان ركن الشعب في دولة الأمير عبد القادر ، بحيث خاطبهما إعلان البيعة على السواء ودون تفرقة ، وفي ذلك تأكيد على انصهار العرقين في بعضهما البعض وتعايشهما منذ الفتح الإسلامي وإلى غاية الاحتلال الفرنسي ، وهذا ما حمل الأمير عبد القادر إلى السعي من أجل توحيد كل القبائل العربية والأمازيغية تحت رايته تحقيقا للوحدة الوطنية² ، الكفيلة بنحوض حرب المقاومة ورفع راية الجهاد الشرعي .

المطلب الثالث : اللغة العربية : فهي اللغة الرسمية والوطنية للدولة الجزائرية القادرية ، استعملها الأمير عبد القادر لتنظيم إمارته وتسيير دولته³ وسك عملته⁴ وبها نقش خاتمه الرسمي⁵ وشعار علم دولته الوطني¹.

1- التأسيس الدستوري لدولة الأمير عبد القادر ، د . عبد القادر دوحة ، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في التاريخ ، العدد 9 ديسمبر 2009 ، ص 308.

2- عبد القادر دوحة ، مرجع سابق ، ص 305

3- الامير عبد القادر الجزائري الامام المجاهد ، نزار أباطة ، دار الفكر دمشق سوريا ، الطبعة الاولى 1994 ص 10 و 12

4- سكة الامير عبد القادر المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس ، عبد القادر دحوح ، مجلة دفاتر البحوث العلمية ، المركز الجامعي بتيبازة ، المجلد الاول ، العدد الاول 2013/03/06 ، ص 167

5- الوحدة الوطنية السياسية والعسكرية لدولة الأمير عبد القادر ، د صادق دهاش ، مجلة البحوث والدراسات العليا ، المجلد السادس العدد الثاني ، 2012/06/30 ، ص 106

المبحث الثاني : مكونات الهوية الوطنية في بيان أول نوفمبر 1954

جاء بيان أول نوفمبر في مرحلة حاسمة من تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية إثر أزمة حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (الإطار القانوني الجديد لحزب الشعب) وصراع المصاليين والمركزيين ما دفع قادة المنظمة الخاصة إلى إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل بتاريخ 1954/03/23 بعد اقتناعهم بضرورة الانتقال الى العمل المسلح²، ثم تطور الأمر بعد اجتماع لجنة 22 التي انبثقت عنها القيادة الستة التاريخية إلى إعلان ميلاد جبهة وجيش التحرير الوطني في شهر سبتمبر من سنة 1954³، وتم الاتفاق على الانطلاق الفعلي للثورة المسلحة ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 ، وصياغة بيان أول نوفمبر الذي تضمن ديباجة توضح أسباب إعلان العمل المسلح فضلا عن الاهداف الداخلية والخارجية لثورة التحرير ، ولقد تضمن هذا البيان ملامح العناصر المكونة للهوية الوطنية الجزائرية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :

المطلب الأول : المبادئ الإسلامية: نص البيان على : "...الهدف: الاستقلال الوطني بواسطة: 1 . إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. 2 . احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني...."⁴ ، اختلف الباحثون⁵ في تحديد الدلالة الدقيقة لعبارة " ضمن إطار المبادئ الإسلامية " ، لكن ظاهر النص والقراءة الأولية تدل على معنى إقامة دولة مدنية تتخذ من المبادئ العامة للإسلام المعالم الأساسية لها التي ترسم حدودها الأيديولوجية ، وبهذا المفهوم فتصوّر الدولة الجزائرية المنشودة ليست دولة دينية تيوقراطية بل هي دولة مدنية ذات توجه ديمقراطي اجتماعي - وفقا للنسخة المعربة من البيان - تعترف بالتنوع

1- عبد القادر دوحه ، مرجع سابق ، ص 310.

2- التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962 ، عمار بوحوش ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت لبنان ، الطبعة الاولى 1997 ، ص 351.

3- عمار بوحوش ، المرجع السابق ، ص 359.

4- نداء أول نوفمبر 1954، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ، مطبعة هومة ، الجزائر 1998 ، ص 9

5- للاطلاع على جانب من هذا السجل انظر: الأبعاد الفكرية والإنسانية في نصوص الثورة الجزائرية - بيان نوفمبر 1954 أمودجا - ، د/ خالد عبد الوهاب ، ص 36

الديني وتُقيم المواطنة على رابطة الجنسية لا على رابطة التدين بالإسلام ، إذ أنها "تحتزم جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني".

كما أن عبارة " المبادئ الإسلامية " لا تدل على الدين الإسلامي بكل حذافيره عقيدة وشريعة وعبادات وأحكاما ومعاملات وسلوكا وحدودا وجنايات ، بل تدل فقط على مبادئه وأساسياته التي قد تنحصر في أركان الإسلام والإيمان والقيم الإسلامية العامة ، بيد أن البيان وإن كان قد حدد توجه الدولة المنشودة في أنها " ديمقراطية اجتماعية " فإنه قد حصرها ضمن مجال وإطار المبادئ الإسلامية ، بمعنى أن الأسبقية لهذه الأخيرة فلا يجوز أن تخالف ولا أن تخرج السياسات العامة للدولة عن مجال المبادئ والقيم الإسلامية.

وكمحاولة لفهم دواعي اختيار محرري البيان لهذه الصياغة التي يشوبها نوع من الغموض في تبوء الدين الإسلامي مكانته اللائقة به باعتباره مكون رئيسي للهوية الوطنية الجزائرية ، نورد تعليق الدكتور أبو القاسم سعد الله الذي يقول عن البيان : "... أنه ليس ميثاقا أو عريضة مرجعية ذات فلسفات أو تصورات حضارية وإنما هي وثيقة سياسية - صحفية كتبت فيما يبدو على عجل وصيغت في عبارات بسيطة وعملية"¹ ، بينما يرى الدكتور محمد العربي الزبيري أن بيان الفاتح من نوفمبر إنما كان " إعلانا عن ميلاد جبهة التحرير الوطني ؛ وتحديدًا للخطوط العريضة التي يشتمل عليها برنامجها السياسي والعسكري ..."² كما يمكن القول أن الغاية من صياغة البيان على هذا النحو هو استقطاب أكبر عدد ممكن من الجزائريين وإقناعهم بالخيار الثوري على تنوع مشاربهم الفكرية سواء من الاستقلاليين المصاليين والمركزيين أو الإصلاحيين الإسلاميين أو الاندماجين العلمانيين³ ، وذلك بوضع صياغة توافقية تسلم من معارضة جميع النخب الجزائرية .

المطلب الثاني : السيادة الجزائرية : تقوم السيادة الجزائرية من منظور بيان أول نوفمبر على عدة عناصر أولها الاستقلال عن المستعمر الفرنسي بوجود سلطة سياسية مستقلة عن الدولة الفرنسية تمارس سيادتها على كامل الإقليم الجزائري باعتباره " وحدة لا تتجزأ " إذ نص البيان على أن هدف

1- خالد عبد الوهاب ، المرجع سابق ، ص 38

2- تاريخ الجزائر المعاصر ، الجزء الثاني ، محمد العربي الزبيري ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 1999 ، ص 45

3- مقومات الهوية الوطنية عند الحركة الوطنية الجزائرية ، مذکور لزهري ، مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطة ، المجلد 04 العدد 01 ، جانفي 2023 ، ص ص 386-413 ص 391.

الثورة هو : " الاستقلال الوطني " ¹ وذلك بواسطة إقامة الدولة الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة
" و الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ " ² .
وأما العناصر الأخرى فتجتمع تحت عنوان " الشعب الجزائري " المتميز عن المستعمر الفرنسي ب
" التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والعادات " ³ . ويُلاحظ هنا أن البيان لم يحدد طبيعة هذه المسميات
باعتبار أنهما من قبيل تحصيل الحاصل إذ أنها معروفة من أدبيات الحركة الوطنية ، كما أن المقام في
إصدار بيان أول نوفمبر ليس مقام التفصيل .

المطلب الثالث : الانتماء المغاربي : يؤكد البيان في أكثر من موضع على قضية الانتماء المغاربي الذي
يعززه وحدة المصير ووحدة الهدف المتمثل في الاستقلال المنشود ووحدة العمل الثوري ، ولقد تنوعت
العبارات التي تدل على هذه المعاني ، فتارة يعبر عنه ب " الاستقلال الوطني في شمال إفريقيا " ، وتارة
ب " أحداث المغرب وتونس " ، بل أحيانا يربطه بوشاج الأخوة " إخواننا المغاربة والتوانسة " ⁴ ، وذلك
من أجل توحيد الأقطار الثلاثة تونس والمغرب والجزائر في معركة التحرير أولا ، وثانيا من أجل ضمان
المؤازرة والدعم من الأشقاء في قطري الجوار ، وهذا ما نتج عنه تأسيس مكتب المغرب العربي في
القاهرة من قبل الأحزاب الثلاثة الرئيسية .

المطلب الرابع : الانتماء العربي الإسلامي : يؤكد البيان على انتساب الجزائر إلى أمته العربية
والإسلامية وحضارتها التي نُقشت في تاريخها منذ الفتح الإسلامي وإلى غاية اندلاع ثورة الفاتح من
نوفمبر ، هذا الانتماء الذي يمثل الحاضنة الحقيقية للجزائر لغة وديانة وحضارة ، ولقد أُشيرَ إلى هذا
العنصر من عناصر الهوية الوطنية في موضعين من البيان ، بحيث نص البيان في الموضوع الأول " ...
قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي وخاصة من طرف إخواننا العرب والمسلمين... " ⁵ ، وأما الموضوع
الثاني فقد عبر عنه بقوله : " ... تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي

1- نداء أول نوفمبر ، مرجع سابق ص 03 و ص 09

2- المرجع السابق ، ص 09 و ص 12

3- المرجع السابق ، ص 12

4- المرجع السابق ، ص 08

5 - المرجع السابق ، ص 06

...¹. وهنا يؤكد البيان على أصالة وعمق المكونين العروبة والإسلام بإضفاء طابع الاخوة عليهما؛ وبوصفهما بـ "الإطار الطبيعي" للدولة الجزائرية .

المبحث الثالث : مكونات الهوية الوطنية في وثيقة مؤتمر الصومام 1956/08/20 :

بعد مرور عامين من اندلاع ثورة التحرير في الفاتح من نوفمبر واتساع رقعتها وظهور صعوبات تتعلق بالتنظيم والتنسيق قرر قادة الثورة تنظيم لقاء لتقييم مسار الثورة وتنظيمها ، وذلك ماتم فعلا في 1956/08/20²، تمخض عن هذا المؤتمر المصادقة على وثيقة شاملة تتضمن جوانب سياسية وعسكرية واجتماعية³.

إن الباحث في موضوع مكونات الهوية الوطنية في وثيقة مؤتمر الصومام؛ يُلاحظ حدة الاختلاف وتضارب وجهات النظر حول هذا الموضوع سواء من الباحثين أو من قادة الثورة أنفسهم⁴، وحرصا على التزام أقصى درجات الموضوعية في البحث العلمي سأحاول الحكم على هذه الوثيقة من خلال عباراتها وتحليل مضمونها – وهي منشورة باللغة الفرنسية في موقع رئاسة الجمهورية⁵ – وسبر واستخراج كل ما يتعلق بالهوية الوطنية فيها ؛ وذلك وفقا لما يلي :

المطلب الأول :الوحدة الوطنية : يُستدل على الوحدة الوطنية في وثيقة أرضية الصومام انطلاقا من العبارات التي تدعو الى أن الثورة هي ثورة جميع الجزائريين وأنهم متحدون حولها مثل : "... كما أنها

1- المرجع السابق ، ص 10

2 - مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية 1956-1962 ، أزغيد محمد لحسن ، دار هومة ، الجزائر 2009 ، ص 134 .

3- مذكرات الرئيس على كافي من المناضل السياسي الى القائد العسكري 1946-1962 ، علي كافي ، دار القصة للنشر ، حيدرة الجزائر ، 1999 ، ص 103 – 107 .

4- موثيق الثورة التحريرية الجزائرية واشكالية بناء الدولة ، دعاس عميمور صالح ، مجلة العلوم الإنسانية ، المجلد 32- عدد 1 جوان 2021 ص ص 523-542 ، ص 532 .

5 -انظرموقع رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،على الرابط

<http://www.elmouradia.dz/francais/symbole/textes/soummam.htm>

تاريخ الاطلاع 2024/4/01 ، ساعة الاطلاع 54/11

حددت اتحادا نفسيا وسياسيا لكل الجزائريين ، هذا الاجماع الوطني الذي يخصب الكفاح المسلح ويجعل انتصار الحرية حتميا¹، فقد عبرت الوثيقة عنها ب "الاجماع الوطني" ، وفي موضع آخر جاء في الوثيقة عبارة: "...تحقق وحدة الشعب في محاربة العدو المشترك دون طائفية"² ، وجاء في موضع آخر بشكل أكثر وضوحا: "إن هذه المناورة الفظة التي جرت في اللحظة الأخيرة لن تحدع الفلاحين الذين هزموا بالفعل وهم "الشؤون الوطنية" القديم الذي يفصل الجزائريين بشكل مصطنع إلى أمازيغ وعرب متعادين"³، فنبتت الوثيقة الطائفية وأكدت على توحد الشعب ، كما نصت الوثيقة في موضع آخر أن جبهة التحرير أكدت " ... أن تحرير الجزائر سيكون عمل كل الجزائريين وليس جزء صغير من الشعب الجزائري مهما كانت أهميته"⁴، كما استعملت الوثيقة مفهوم " الأمة " للتعبير عن الوحدة الوطنية ، فقد ورد في القسم الخاص بشروط وقف النار : " 1 - الاعتراف بالأمة الجزائرية غير القابلة للتجزئة"⁵ ، ونصت الوثيقة في القسم المتعلق باتحاد شمال افريقيا على : " ستعمل على تطوير وحدة وأخوة الأمة الجزائرية على أسس جديدة"⁶ كما ورد في موضع آخر : " التزام الأمة الجزائرية بالإجماع بمثل الحرية"⁷.

المطلب الثاني: السيادة الوطنية: تؤكد الوثيقة في أكثر من موضع على سيادة الجزائر على كامل إقليمها- بمافيه الصحراء- واستقلالها الوطني وتميزها عن المحتل الفرنسي ؛ فالجزائر لم تكن فرنسية وليست كذلك ولن تكون ؛ ولقد تنوعت العبارات التي جاءت فيها ترسيخا لهذا المعنى ، بدءا بالعنوان الذي نص على الاستقلال الوطني باعتباره الغاية من قيام الثورة وذلك بقولها : " أرضية الصومام . لضمان انتصار الثورة الجزائرية في النضال من أجل الاستقلال الوطني"⁸مرورا بمقدمة الوثيقة

1- أرضية الصومام ، ص 2.

2 - المرجع السابق ، ص 2.

3- المرجع السابق ، ص 12.

4 - المرجع السابق ، ص 3.

5- المرجع السابق ، ص 8.

6- المرجع السابق ، ص 9

7- المرجع السابق ، ص 20

8- المرجع السابق ، ص 1

بقولها : "... لقد كافحت الجزائر لمدة عامين من أجل الاستقلال الوطني"¹؛ فجعلت غاية قيام الثورة هو استرجاع الاستقلال الوطني المغتصب، وتؤكد على ذلك بقولها في موضع آخر : " ويجمع الوطنيين والمتطوعين والمقاتلين العازمين على القتال فداءً حتى تحرير الوطن الشهيد"² ، وجاء في معرض الحديث عن جبهة التحرير الوطني وبشكل أكثر وضوحاً : " العقيدة واضحة. والهدف الذي يجب تحقيقه هو الاستقلال الوطني. والوسيلة هي الثورة من خلال تدمير النظام الاستعماري"³ ، كما أنها جعلت من بين أهداف الحرب "5...5. منح التمرد تطوراً يجعله متوافقاً مع القانون الدولي (إضفاء طابع شخصي على الجيش، وسلطة سياسية معترف بها..."⁴ ، وأكدت الوثيقة على أن الاستقلال الوطني هو أحد شروط وقف النار بحيث نصت في الشرط الثاني على : "2- الاعتراف باستقلال الجزائر وسيادتها في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع الوطني والدبلوماسية"⁵، وتضيف الوثيقة في القسم المتعلق بالمفاوضات على أن : "تمت المفاوضات على أساس الاستقلال (بما في ذلك الدبلوماسية والدفاع الوطني)"⁶ ، وتؤكد فيما يتعلق بالإقليم الجزائري على أن : " حدود الأراضي الجزائرية هي الحدود الحالية بما في ذلك الصحراء الجزائرية"⁷؛ بل ربطت الوثيقة الثورة التحريرية بالاستقلال الوطني ؛ بحيث نصت على : " إن الثورة الجزائرية تريد تحقيق الاستقلال الوطني من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية واجتماعية"⁸، وحُتمت الوثيقة بعبارة : "استقلال الوطن الذي يرفرف فوقه العلم الوطني الجزائري"⁹.

المطلب الثالث :وحدة الشمال الإفريقي :ليس من المبالغة القول أن البعد المغربي ووحدة الشمال الإفريقي هو المكون الأكثر حضوراً في وثيقة مؤتمر الصومام ؛ وعلى حسب تقديري فإن الغرض من ذلك هو ضمان الحصول على أكبر تأييد ومؤازرة من الجارتين تونس والمغرب ، مع عدم الإشارة إطلاقاً ولو مرة واحدة للجارّة ليبيا رغم احتضانها في المرحلة الزمنية اللاحقة

- 1- المرجع السابق ، ص 1
- 2- المرجع السابق ، ص 1
- 3- المرجع السابق ، ص 2
- 4- المرجع السابق ، ص 8
- 5- المرجع السابق ، ص 8
- 6- المرجع السابق ، ص 8
- 7- المرجع السابق، ص 8.
- 8- المرجع السابق، ص 17.
- 9- المرجع السابق، - ص 22.

لاجتماعات المجلس الوطني للثورة في طرابلس وذلك راجع ربما لاختلاف المستعمر ولتقدم تاريخ استقلالها مقارنة بالمغرب وتونس ، ولقد تنوعت العبارات التي استعملتها الوثيقة فتارة تعبر ب " شمال إفريقيا " وتارة تصرح ب " تونس والمغرب " وطورا تستعمل عبارة " البلدان المغاربية " وتوشجها بوشاح " الشقيقة " طورا آخر .

تنطلق الوثيقة من المصير المشترك للأقطار الثلاثة " تونس والجزائر والمغرب " باعتبارها مستعمرات فرنسية تصبو للاستقلال ؛ وتؤكد ترابطها بتوافرها جميعا على هوية واحدة وذلك بقولها : " ..شمال إفريقيا عبارة عن وحدة متكاملة من حيث : الجغرافيا، التاريخ، اللغة، الحضارة، المستقبل... "1

وتتحدث الوثيقة عن أن احتلال المغرب وتونس كان بسبب احتلال الجزائر وذلك بقولها : " لم ينس التونسيون والمغاربة أن غزو فرنسا لبلديهم أعقب غزو الجزائر "2 ، وأن الكفاح المسلح في الدول المغاربية الثلاث هو عمل مشترك ويجب ان يكون في جبهة واحدة ؛ وذلك بقولها : " إن شعوب المغرب العربي اليوم مقتنعة بالتجربة بأن القتال في نظام مشتت ضد العدو المشترك ليس له نتيجة أخرى سوى الهزيمة للجميع، حيث يمكن سحق كل منهم على حدة " ؛ وبقولها : " ..استكمال تفكيك الوحدة القتالية لدول شمال إفريقيا الثلاث... "3 ، وتؤكد الوثيقة على أن المشكلة الجزائرية تمثل امتدادا لمشاكل تونس والمغرب وذلك بقولها : " يتميز الوضع السياسي في شمال أفريقيا بكون المشكلة الجزائرية متأصلة في المشكلة المغربية والتونسية "4 ، وتذكر الوثيقة أن استقلال تونس والمغرب كان بفضل الثورة الجزائرية ؛ وذلك بقولها : " ...ولأنهم غير قادرين على مواجهة "تعفن" شمال إفريقيا، فقد تخلوا عن الصابورة في تونس والمغرب لمحاولة الحفاظ على الجزائر... " وبقولها : " ..إن وتيرة تطور الأزمة المغربية، ودخول الريفيين في الكفاح المسلح الذي يعزز المقاومة الحضارية، وقبل كل شيء، ضغط الثورة الجزائرية، كانت من بين العوامل الأكثر تحديدا في انقلاب الموقف الرسمي الفرنسي واستقلال المغرب... "5 ، بل تؤكد الوثيقة على أن أي استقلال للمغرب وتونس بدون استقلال الجزائر ليس استقلال حقيقيا وذلك بقولها : " ..بدون استقلال الجزائر، فإن استقلال

1- المرجع السابق، ص 9.

2- المرجع السابق، ص 6.

3 - المرجع السابق، ص 6.

4 - المرجع السابق، ص 6.

5- المرجع السابق، ص 6.

المغرب وتونس مجرد وهم... " وبقولها : "...ومن انحراف العقل الاعتقاد بأن المغرب وتونس يمكن أن يتمتعوا باستقلال حقيقي بينما تظل الجزائر تحت نير الاستعمار"¹

وتذهب الوثيقة في هذا الصدد الى أبعد من ذلك في تصور مستقبلي لواقع الأقطار المغاربية الثلاثة فيما بعد الاستقلال وذلك تحت عنوان : " اتحاد شمال افريقيا"² فلقد تحدث الوثيقة عن الرغبة في إنشاء دولة اتحادية مغاربية ؛ وذلك في قولها : "...شمال أفريقيا عبارة عن وحدة متكاملة من حيث: الجغرافيا، التاريخ، اللغة، الحضارة، المستقبل.

ولذلك يجب أن يترجم هذا التضامن بطبيعة الحال إلى إنشاء اتحاد لدول شمال أفريقيا الثلاث. لدى الشعوب الثلاثة الشقيقة مصلحة في البدء في تنظيم دفاع مشترك، وتوجه مشترك وعمل دبلوماسي، وحرية التجارة، وخطة مشتركة وعقلانية للتجهيز والتصنيع، وسياسة نقدية، والتعليم والتبادل المنسق للأطر التقنية، والتبادلات الثقافية. ، الاستغلال المشترك لترابنا الباطني ومناطقنا الصحراوية..."³.

المطلب الرابع: الحضور الباهت للغة العربية وإهمال الديانة الإسلامية : تعتبر مسألة النص على عنصرَي العربية والإسلام في وثيقة مؤتمر الصومام أحد أهم أسباب التحفظات والانتقادات التي وجهت للوثيقة من قبل بعض قادة الثورة حينها⁴، وجدالات الباحثين فيما بعد⁵. أشارت وثيقة الصومام إلى اللغة العربية في معرض الحديث عن محاولة المحتل الفرنسي تدمير الهوية الأصلية للشعب الجزائري ؛ وذلك بقولها : "...لقد تم خنق اللغة العربية، وهي اللغة الوطنية للأغلبية العظمى، بشكل منهجي. واختفى تعليمها العالي بعد الاحتلال من خلال تشييت المعلمين والطلبة، وإغلاق الجامعات، وتدمير المكتبات، وسرقة تبرعات أهل الخير..."⁶ فاعتبرت

1- المرجع السابق، ص6.

2 - المرجع السابق، ص 9.

3- المرجع السابق، ص9.

4- انظر على سبيل المثال رأي الرئيس احمد بن بلة ، الحلقة الخامسة من برنامج شاهد على العصر ، الدقيقة 36:03 ، على

موقع يوتيوب الرابط : شاهد على العصر- أحمد بن بلة ج5 YouTube

5- انظر على سبيل المثال : ميثاق الصومام بين الطرح اللائكي والبعد الإسلامي ، لعوج نصر الدين ، مجلة آفاق فكرية ، العدد 01 ديسمبر -جانفي 2014 ، ص 133.

6- أرضية الصومام ، ص 20.

الوثيقة اللغة العربية اللغة الوطنية لغالبية الشعب الجزائري ، وأكدت على فشل مشروع فرنسا الجزائريين بقولها : " ... إن احتشاد المثقفين في الوطن الجزائري، وعدم نجاح "الفرنسة" في خنق وعيهم الوطني، والقطيعة مع المواقف الفردية والإصلاحية المثالية، دليل على التوجه السياسي السليم"¹، وبقولها : " ...إن غزو واحتلال بلد ما من قبل جيش أجنبي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغير جنسية سكانه. لم يقبل الجزائريون قط "الفرنسة"، خاصة وأن هذه "التسمية" لم تمنعهم أبدا من أن يكونوا أقل حرية وأقل اعتبارا من الأجانب في وطنهم..."².

لكن مع ذلك لا توجد إشارة إلى الحزن والانتماء العربيين ، على خلاف ما ضجت به الوثيقة من استمالة الليبراليين الفرنسيين ومغازلة يهود الجزائر³، وعلى العكس من ذلك أيضا يظهر توجه مضاد للقومية العربية ووصفها بأسوأ النعوت مثل : " ... الحياد هو التيار الأكثر أهمية. ويعرب عن رغبته في السماح للمستعمرين المتطرفين بالدفاع عن امتيازاتهم المهددة من قبل القوميون "المتطرفين"⁴. ومثل " مؤيدو الحل "الوسيط": التفاوض من أجل "مجتمع جزائري على مسافة متساوية بين الاستعمار الفرنسي والرجعية الإمبريالية العربية" من خلال إنشاء جنسية مزدوجة "⁵ ، بل نصت الوثيقة صراحة عن عدم الرضى من موقف الدول العربية إزاء القضية الجزائرية بقولها : " ... وهذا الافتقار إلى الجرأة تحدده مواقف الدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص. وظل دعمهم لنضال الشعب الجزائري محدودا. كان عرضة للتقلبات في دبلوماسيتهم..."⁶ ، واختارت الوثيقة تعبيرا أشد حدة تجاه " مصر" رغم أنها كانت تستضيف حينها الوفد الخارجي في نبرة معاكسة تماما للخطاب المستعمل ل " تونس والمغرب " يصل إلى درجة "الانفصام " فنجد في الوثيقة : "...التيار الأكثر جرأة يقبل استقلال الجزائر والجنسية الجزائرية بشرط معارضة التدخل الأمريكي والإنجليزي والمصري..."⁷ ؛ ونجد : " ... إن الثورة

1- المرجع السابق، ص رقم 14.

2 - المرجع السابق، ص 20.

3- المرجع السابق، ص 15 و 17.

4- المرجع السابق، ص رقم 16.

5 - المرجع السابق، ص 16.

6- المرجع السابق، ص 20.

7 - المرجع السابق، ص 16.

الجزائرية، رغم افتراءات الدعاية الاستعمارية، هي نضال وطني، أساسه لا يمكن إنكاره وطني وسياسي واجتماعي. وهي ليست تابعة للقاهرة أو لندن أو موسكو أو واشنطن¹؛ فلقد سوت الوثيقة مصر بعواصم العالم الكبرى حينها كأنها أسقطت رباط الدين والعروبة بينها وبين الجزائر. لا يكاد يعثر الباحث على نص صريح على الإسلام باعتباره أهم مكون للهوية الوطنية الجزائرية في الوثيقة خلا ما كان من توجيه المديح لجمعية العلماء المسلمين جراء موقفها المشرف بعد الانضمام للثورة في قولها : "... حاربت الإمبريالية الفرنسية حركة العلماء التقدمية لتقديم دعمها الكامل للمرابطة..."²، وبقولها : "...تم حل المجموعات المختلفة. انضم الناشطون الشعبيون إلى جبهة التحرير الوطني. وانضم كل من الاتحاد الديمقراطي المنحل والعلماء بشجاعة إلى مواقف جبهة التحرير الوطني..."³، وتذهب الوثيقة بعبارات أكثر صراحة ووضوح بنفي كل صبغة دينية إسلامية عن الثورة التحريرية وذلك في موقف بجانب تماما للواقع الحقيقي للثورة الجزائرية التي كان شعار مجاهديها أثناء معاركهم ترديد عبارة " الله أكبر " ، تقول الوثيقة في هذا الصدد : "...الثورة الجزائرية ليست حربا أهلية، ولا حربا دينية..."⁴ ؛ وتقول في موضع آخر وبعبارة أكثر صراحة : "... من خلال تعريف المقاومة الجزائرية بأنها حركة دينية متعصبة في خدمة الوحدة الإسلامية. إن الخط الفاصل للثورة لا يمر بين الطوائف الدينية التي تسكن الجزائر، بل بين أنصار الحرية والعدالة والكرامة..."⁵، وتعلن الوثيقة شعار الثورة الأساسي والتصور المستقبلي للدولة الجزائرية المستقلة بأنها : "... في نهاية المطاف، إنه الكفاح من أجل إعادة ميلاد الدولة الجزائرية في شكل جمهورية ديمقراطية واجتماعية، وليس استعادة الملكية أو التيقراطية البائدة"⁶؛ وبقولها : " إن الثورة الجزائرية تريد تحقيق الاستقلال الوطني من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية واجتماعية تضمن المساواة الحقيقية بين جميع مواطني الوطن الواحد، دون تمييز"⁷ ؛ فالديانة أيا كانت هذه الديانة

1- المرجع السابق، ص 20.

2- المرجع السابق، ص 20.

3- المرجع السابق، ص 4.

4- المرجع السابق، ص 17.

5 - المرجع السابق، ص 20.

6- المرجع السابق، ص 3.

7- المرجع السابق، ص 17.

ليست لها أفضلية حسب ماتدل عليه هذه العبارات ، غير أنه لا يمكن الجزم بأن إهمال الإشارة إلى الدين الإسلامي في الوثيقة كان عمدا أو سهوا¹.

في محاولة لتفسير هذا الموقف البارد من الديانة الإسلامية في وثيقة مؤتمر الصومام المخالف لوثيقة بيان أول نوفمبر ، يرى الدكتور عمار بوحوش أن في وثيقة مؤتمر الصومام بصمة شيوعية ؛ وذلك بسبب التوجه الأيديولوجي الشيوعي لحرري الوثيقة ؛ بحيث كان اثنان منهم من الأعضاء البارزين للحزب الشيوعي الجزائري وهما : محمد لبحاوي ، و عمار أوزقان الذي كان المحرر الرئيس لمسودة الميثاق²؛ "...فقد أشرف على تحرير الوثيقة الأساسية لمؤتمر الصومام ... ، فقد تجاهل الجوانب الإسلامية والعربية للثورة الجزائرية وحرص على الإشادة بالمذهب الماركسي والنضال ضد الامبريالية والاستعمار ..."³.

المبحث الرابع : مكونات الهوية الوطنية في وثيقة مؤتمر طرابلس يونيو 1962 : انعقد مؤتمر طرابلس في المرحلة التي تلت وقف إطلاق النار في جو مشحون بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان ، وقد تمت المصادقة على " برنامج طرابلس " بالاجماع من قبل المجلس الوطني للثورة ، ولقد تناول التوجهات الخاصة بكبريات المسائل التي تخص مستقبل البلاد⁴ ، كان مشروع البرنامج من إعداد لجنة مكونة من كل من : مصطفى لشرف - رضا مالك - محمد حربي - محمد الصديق بن يحيى ، وبموافقة أحمد بن بلة⁵ ، ترك كل واحد منهم بصمته في الوثيقة ؛ كان حربي يدفع نحو اليسار ، بينما حاول مصطفى لشرف ورضا مالك التوفيق بين اليسار ومقولات " الشعبوية - الوطنية " ، أما أحمد بن بلة فلقد حرص على مسألة الثوابت مثل العروبة والإسلام⁶.

1- مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 وتداعياته بين الشرعية والأيديولوجية ، تيزي ميلود ، مجلة عصور ، الأعداد 12-13-14-15 ، ص 65.

2- يذكر د محمد العربي الزبيري أن أوزقان عمار ذكر له أنه هو المحرر الرئيسي لمشروع الميثاق ، انظر محمد العربي الزبيري ، مرجع سابق ، هامش صفحة 46 ، وانظر أزمات جبهات التحرير الوطني وصراع السلطة 1956-1965 ، صالح بلحاج ، دار قرطبة ، المحمدية الجزائر ، الطبعة الأولى 2006 ، ص 108.

3- عمار بوحوش ، مرجع سابق ، ص 393

4- صالح بلحاج ، مرجع سابق ، ص 103.

5- المرجع السابق ، ص 103.

6- المرجع السابق ، ص 104.

المطلب الأول: السيادة والوحدة الوطنيتين: تستهل وثيقة مؤتمر طرابلس الحديث عن السيادة الوطنية تحت عنوان: " صورة مجملة عن الوضعية الجزائرية"¹ ، فتشيد الوثيقة بتجسيد السيادة الوطنية بتحقيق "...استقلال الجزائر وعلى أساس احترام الوحدة الترابية..."² ، وذلك عن طريق "... استدعاء الشعب الجزائري عند استفتاء تقرير المصير للموافقة على الحل الذي نصت عليه اتفاقيات إيفيان الخاصة باستقلال الجزائر وتعاونها مع فرنسا"³ ، ثم تعطي الوثيقة لمفهوم الوحدة الوطنية صبغة تاريخية ؛ حينما تتحدث عن " تطهير الشعب الجزائري - إبان كفاحه المسلح - صفوفه من التعصب القديم للأحزاب والجماعات وتغلب على الانقسامات..."⁴ ، وبالتالي فإن "... وحدة الكفاح هي التي جعلت الشعب... يتم إلى النهاية المجهود المتواصل... لتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية..."⁵ ، ليأخذ مفهوم الوحدة الوطنية صبغة أيديولوجية بحيث تقول الوثيقة "... ولكنه تأكيد لوحدة الشعب على أساس مبادئ الثورة الديمقراطية الشعبية"⁶.

وتفصح الوثيقة بعض مناورات المحتل الفرنسي الرامية إلى "... تقسيم التراب الجزائري واقتطاع الجزء الصحراوي منه"⁷ ، لكن ثبات الحكومة المؤقتة أرغم المستعمر الفرنسي - تؤكد الوثيقة - على " الاعتراف بالسيادة الوطنية للجزائر ووحدة ترابها"⁸ ، وذلك بتوقيع اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962 التي أقرت " سياسة تعاون بين الجزائر وفرنسا"⁹ في مقابل الاستقلال ، هذا التعاون الذي تبدي الوثيقة تخوفها منه باعتباره " يستلزم إبقاء قيود التبعية في الميدان الاقتصادي والثقافي"¹⁰ ؛

1 - النصوص الأساسية لثورة نوفمبر 54 ، عبد القادر جغلول و آسيا خلادي ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر و الإشهار الجزائر ، 2005 ، ص 51.

2- المرجع السابق ، ص 51.

3- المرجع السابق ، ص 51.

4- المرجع السابق ، ص 52.

5- المرجع السابق ، ص 52.

6- المرجع السابق ، ص 77.

7- المرجع السابق ، ص 55.

8 - المرجع السابق ، ص 55.

9- المرجع السابق ، ص 55.

10- المرجع السابق ، ص 55.

وبكونه " سياسة الاستعمار الجديد"¹، وتذكر الوثيقة بعض منغصات ونقائص الاستقلال الوطني مثل " الامتيازات الممنوحة للمعمرين الفرنسيين بموجب اتفاقيات إيفيان" و "تواجد القوات العسكرية الفرنسية في بعض القواعد العسكرية في الجزائر"² والتجارب النووية في الجنوب الجزائري³. وتذهب الوثيقة بعيدا في إعطاء الاستقلال معنى اقتصاديا يتمثل في "...تحرير الجزائر من مخلفات الاستعمار وبقايا الإقطاع ..."⁴، وتضيف الوثيقة أن تحرير الاقتصاد غير كاف لوحده بل يجب انتهاج سياسة خارجية مستقلة ؛ باعتبار أن : "... التوجيه الصحيح للسياسة الخارجية عامل هام من بين عوامل تدعم استقلالنا وتشيد اقتصادنا الوطني ..."⁵ وتؤكد الوثيقة على أن العلاقات الخارجية لجزائر المستقبل ستكون "...على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ..."⁶، وتختتم الوثيقة بالحديث على الدفاع عن الاستقلال الوطني ف "...مهمة هذا الجيش الوطني هي الحفاظ على الاستقلال الوطني ووحدته الترابية ..."⁷.

المطلب الثاني: الانتماء المغاربي والعربي والإفريقي: تنطلق الوثيقة من استجداء مفهوم " الأمة الجزائرية " لمرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي ، فالشعب الجزائري كان يشكل أمة حقيقية مترابطة لها حضارة تمتد مغاربيا وعربيا ، كانت هذه الحضارة هي وقود المقاومة الشعبية للاحتلال عند بدايته ؛ تقول الوثيقة : " إن المجتمع الجزائري وقد كان منظما في إطار أمة واعية ومتطورة قد تمكن من تعبئة كل قواه وقيمه مدة أربعين سنة لمواجهة هذا الخطر ...وانتمائه الى ثقافة وحضارة مشتركين للمغرب الكبير والوطن العربي"⁸ ، تضيف الوثيقة بأن هذا الصمود الثقافي هو الذي حفظ للجزائر هويتها طيلة فترة الاحتلال رغم إمعان المحتل في التدمير الشامل والممنهج للمعالم الأصيلة للأمة الجزائرية ؛ وذلك بقولها : "... غير أن هذه الروح القتالية على مر السنين وإن لم تتمكن في نهاية المطاف من

1- المرجع السابق ، ص55.

2- المرجع السابق ، ص59.

3- المرجع السابق ، 102.

4- المرجع السابق ، ص 85.

5- المرجع السابق ، ص 98.

6- المرجع السابق ، ص 102.

7- المرجع السابق ، ص 108.

8- المرجع السابق ، ص70.

دفع المحتل قد كان لها الفضل التاريخي في أن تعارض إلى درجة كبيرة عمل الإبادة ، وأن تحافظ على دوام المجتمع¹ ، كما تجعل الوثيقة من تحقيق الوحدة في المغرب الكبير والوطن العربي وإفريقيا غاية مستقبلية وألوية للسياسة الخارجية للدولة ؛ وهذا تحت عنوان " دعم حركات النضال من أجل الوحدة"².

المطلب الثالث: الانتماء للحضارة الإسلامية : تؤكد الوثيقة انتماء الشعب الجزائري للحضارة الإسلامية وتنوّه بتأثيرها " العميق والمستمر في تاريخ البشرية " ، غير أن الوثيقة تنتقد تحجير " النهضة الإسلامية في السلوك العام وفي ممارسة الشعائر الدينية " ، كما تعيب " استعمال الإسلام لإغراض ديمغوجية"³ ، فالحضارة الإسلامية - تضيف الوثيقة - تمثل " البناء العملي للمجتمع ومنطلق النهضة الحقيقية"⁴ ، وتُبوّء الوثيقة التعاليم الإسلامية مكانتها اللائقة في الثقافة الجزائرية المنشودة وذلك بتحقيق " شمولية الإسلام المصفى من البدع والأوهام للثقافة والشخصية"⁵ ، وتضرب الوثيقة مثالين بهذا الصدد عن " الإسلام المحرف " تحذيرا منه ؛ الأول يتمثل في " الحركة المرابطية ... والشعور الديني بالخرافات والأعمال الباطلة " ؛ وأما المثال الثاني فيتجسد في " مساهمة الإقطاع في تحريف روح الإسلام"⁶ ، وتعود الوثيقة مرة أخرى لتؤكد أصالة الإسلام في الأمة الجزائرية من خلال النص على " تعلق الشعب الجزائري قبل اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر بالقيم الوطنية التي صيغت في إطار الحضارة العربية الإسلامية"⁷.

المطلب الرابع: اللغة العربية : تتداخل اللغة العربية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية في وثيقة مؤتمر طرابلس مع البعد الإسلامي والبعدين المغاربي والعربي ؛ تداخلا كبيرا يصعب معه فصلها عنهما ، لكن مع ذلك فإن الوثيقة اعتبرت العربية أكثر من مجرد لسان بل هي " لغة حضارة" تستحق أن تؤدي دورها في بناء " ثقافة وطنية منشودة" ؛ فيجب " إعطاء اللغة العربية - المعبرة

1- المرجع السابق ، ص 70.

2- المرجع السابق ، ص 99 ، ص 100.

3- المرجع السابق ، ص 82.

4- المرجع السابق ، ص 82.

5- المرجع السابق ، ص 83.

6- المرجع السابق ، ص 82.

7- المرجع السابق ، ص 96.

الحقيقية عن القيم الثقافية لبلادنا - كرامتها و نجاعتها كلغة حضارة¹ ، غير أن الوثيقة تقرر بواقع اللغة العربية في الجزائر غداة الاستقلال في مجالي التعليم والثقافة بأن " اللغة العربية قد تأخرت باعتبارها وسيلة ثقافية علمية عصرية يجب ترقيتها حتى تقوم بدورها في المستقبل القريب بأساليب عملية ومهذبة جدا² ؛ كما يجب - تُضيف الوثيقة - " استعادة الثقافة الوطنية والتعريب التدريجي للتعليم³ .

خاتمة :

اهتمت النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية الحديثة في مرحلة ما قبل الاستقلال بمسألة الهوية الوطنية باعتبارها عاملا مهما لتوحيد جهود الجزائريين في كفاحهم ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم ، غير أن درجة الاهتمام تباينت من وثيقة الى أخرى نظرا للظروف التي حُررت فيها الوثائق من جهة ومن جهة أخرى نظرا للبصمة الشخصية للأشخاص الذين أشرفوا على تحريرها والمتأثرين بالأيدولوجيا؛ وفي ختام هذه الدراسة يمكن تلخيص نتائجها واقترح بعض التوصيات وذلك وفقا لما يلي :

أولا : النتائج : تلخص فيما يلي :

- 1- حافظ الإسلام - كمكون للهوية- على حضوره في الوثائق التأسيسية لمرحلة ما قبل الاستقلال باستثناء وثيقة مؤتمر الصومام التي أهملته سواء عن قصد أو بغير قصد .
- 2- جاءت وثيقة مبايعة الأمير عبد القادر بسيطة في تحريرها عميقة في مضمونها نقية من شوائب الأيدولوجيا التي لم تتسرب حينها للنخبة من الشعب الجزائري .
- 3- يمكن تسجيل الحضور المبكر لمكون الانتماء الأمازيغي في وثيقة مبايعة الأمير عبد القادر ، وفي ذلك إشارة الى الانسجام الاجتماعي بين العرب والبربر قبل الاحتلال الفرنسي وأن إثارة النزعات بين العرقين وتحريك النزعة الطائفية إنما هو صناعة استعمارية نتنة تجسيدا للشعار الاستعماري " فرق تَسُدْ " الذي وجد للأسف في بعض الجزائريين من يصغي اليه

1- المرجع السابق ، ص 80.

2- المرجع السابق ، ص 81.

3- المرجع السابق ، ص 96.

- 4- حظي الانتماء المغاربي بحضور راسخ وثابت في جميع الوثائق التأسيسية المواكبة لثورة الفاتح من نوفمبر (بيان أول نوفمبر - مؤتمر الصومام - مؤتمر طرابلس) ، ولكن للأسف لم تتم ترجمته إلى حقيقة واقعية بعد الاستقلال نظرا لتوتر العلاقات الجزائرية المغربية .
- 5- تُعد وثيقة مؤتمر الصومام أكثر الوثائق إثارة للجدل في مسألتي الانتماء الإسلامي والبعث العربي سواء بين بعض قادة الثورة أو بين الباحثين .
- 6- بدأت ملامح الأيديولوجيا في الظهور ابتداء من وثيقة بيان أول نوفمبر ، مرد ذلك إلى خلفيات القادة والمحربين الذين تشربوا بعض المذاهب الفكرية من أشطتهم الحزبية خلال مرحلة الحركة الوطنية .
- 7- يمكن الاستدلال على مزاحمة الأيديولوجيا لمكونات الهوية الوطنية في وثيقتي مؤتمر الصومام ومؤتمر طرابلس من تكرار مصطلحات : البرجوازية - الامبريالية - الاقطاعية - البروليتارية - الاشتراكية - ديمقراطية اجتماعية - الشعبوية - حزب طلائعي - الثورة الديمقراطية الشعبية ...
- 8- يمكن رصد تفوق الايديولوجيا على مكونات الهوية الوطنية في مؤتمر طرابلس الذي اهتم واضعوه بتقديم تصور عن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر المستقلة باختيارهم النهج الاشتراكي وسياسة الحزب الواحد باعتباره حزبا فوق الدولة .

ثانيا : التوصيات : تلخص فيما يلي :

- 1- يجد الباحث صعوبة كبيرة في الحفاظ على التوازن بين موضوعية البحث العلمي وشعوره الوجداني إزاء رموز التاريخ الجزائري .
- 2- ينبغي إعداد " ميثاق شرف للدراسات التاريخية " تشرف عليه لجنة قطاعية مكونة من الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة المجاهدين - الدفاع الوطني - الاعلام - الثقافة - التعليم العالي - التربية الوطنية ؛ يحدد هذا الميثاق سقف الحرية الاكاديمية و معالم الحصانة الممنوحة للباحثين ويحفظ لأعلام الثورة مكانتهم .
- 3- يجب إيلاء الأهمية اللازمة للوثائق التاريخية وإعطائها أفضلية على الروايات والشهادات في مجال إصدار الأحكام واستنباط الحقائق .

4- لا يزال جيل الاستقلال يكتشف يوما بعد يوم مناطق غامضة في التاريخ الجزائري ويدفعه شغف البحث عن الحقيقة للبحث في كل المصادر المتاحة ، مما يؤدي أحيانا الى استغلاله من قبل جهات تسعى للنيل من استقرار البلاد ؛ فيجب تحصينه من التوظيف السياسي للأخطاء التاريخية .

المصادر والمراجع :

1. أزمت جبهات التحرير الوطني وصراع السلطة 1956-1965، صالح بلحاج ، دار قرطبة ، المحمدية الجزائر ، الطبعة الأولى 2006.
2. الأبعاد الفكرية والإنسانية في نصوص الثورة الجزائرية - بيان نوفمبر 1954 أمودجا - ، د/ خالد عبد الوهاب .
3. الأمير عبد القادر الجزائري الامام المجاهد ، نزار أباطة ، دار الفكر دمشق سوريا ، الطبعة الاولى 1994.
4. الوحدة الوطنية السياسية والعسكرية لدولة الأمير عبد القادر ، د صادق دهاش ، مجلة البحوث والدراسات العليا ، المجلد السادس العدد الثاني ، 2012/06/30 .
5. النصوص الأساسية لثورة نوفمبر 54 ، عبد القادر جغلول و آسيا خلادي ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر و الإشهار الجزائر ، 2005.
6. التأسيس الدستوري لدولة الأمير عبد القادر ، د . عبد القادر دوحه ، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في التاريخ ، العدد 9 ديسمبر 2009.
7. التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962 ، عمار بوحوش ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت لبنان ، الطبعة الاولى 1997
8. أرضية الصومام ، موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على الرابط <http://www.elmouradia.dz/francais/symbole/textes/soummam.htm> تاريخ الاطلاع 2024/4/01 ، ساعة الاطلاع 54/11.
9. مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية 1956-1962 ، أزغيد محمد لحسن ، دار هومة ، الجزائر 2009.
10. مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 وتداعياته بين الشرعية والايديولوجية ، تيزي ميلود ، مجلة عصور ، الأعداد 12-13-14-15.
11. موانيق الثورة التحريرية الجزائرية واشكالية بناء الدولة ، دعاس عميمور صالح ، مجلة العلوم الإنسانية ، المجلد 32- عدد 1 جوان 2021 ص 523-542.

12. مقومات الهوية الوطنية عند الحركة الوطنية الجزائرية ، مذكور زهر ، مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطة ، المجلد 04 العدد 01 ، جانفي 2023 ، ص ص 386-413.
13. ميثاق الصومام بين الطرح اللائكي والبعد الإسلامي ، لعوج نصر الدين ، مجلة آفاق فكرية ، العدد 01 ديسمبر -جانفي 2014.
14. مذكرات الرئيس على كافي من المناضل السياسي الى القائد العسكري 1946-1962 ، علي كافي ، دار القصة للنشر ، حيدرة الجزائر ، 1999.
15. نداء أول نوفمبر 1954 ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ، مطبعة هومة ، الجزائر 1998.
16. شاهد على العصر ، الحلقة الخامسة ، الرئيس احمد بن بلة ، ، الدقيقة 03:36 ، على موقع يوتيوب الرابط : شاهد على العصر - أحمد بن بلة ج5 YouTube ،
تاريخ الاطلاع 2024/4/01 ، ساعة الاطلاع 54/11.
17. تاريخ الجزائر المعاصر ، الجزء الثاني ، محمد العربي الزيري ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 1999 .
18. تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر ، الجزء الأول ، محمد بن عبد القادر الحسني ، المطبعة التجارية غرزوزي وجاويش ، الإسكندرية ، 1903 .
19. سكة الامير عبد القادر المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس ، عبد القادر دحدوح ، مجلة دفاتر البحوث العلمية المركز الجامعي بتيبازة ، المجلد الاول ، العدد الاول 2013/03/06 .